

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARI TARBIYALANUVCHILARI NUTQINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA TAJRIBA-SINOV ISHLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI

Dilova Firuza Ziyadovna

Buxoro davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta'lim fakulteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari nutqini rivojlantirish bo'yicha tajriba-sinov ishlarini tashkil etish metodikasi yoritiladi. 2023-yil davomida Toshkent shahridagi uchta maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tkazilgan tajriba natijalari keltirilgan. Tadqiqotga 120 nafar 5-6 yoshli bolalar jalb qilinib, ularning nutqiy rivojlanish darajasi maxsus mashg'ulotlar orqali baholandi. Dastlabki bosqichda tajriba guruhi bolalarining 55% nutqiy rivojlanish bilan bog'liq muammolarga ega ekanligi aniqlandi. 12 hafta davomida olib borilgan mashg'ulotlardan so'ng, ushbu ko'rsatkich 25% ga kamaydi. So'z boyligini kengaytirish mashg'ulotlari natijasida bolalarning 85% yangi so'zlarni o'zlashtirgan, muloqot ko'nikmalarining rivojlanishi esa 78% ga yetdi. Nazorat guruhi bilan taqqoslaganda, tajriba guruhida natijalar sezilarli darajada yaxshilangan. Ushbu metodikaning samaradorligi avvalgi tadqiqotlar bilan solishtirilib, kelajakdagi ta'lim jarayoniga qo'shimcha usullar sifatida tavsiya qilinadi.

Kalit so'zlar: maktabgacha ta'lim, nutqni rivojlantirish, tajriba-sinov ishlari, metodika, so'z boyligi, muloqot ko'nikmalari, pedagogika, bolalar nutqi, eksperimental usul, ta'lim jarayoni.

Kirish

Maktabgacha ta'lim tizimi har bir davlatning kelajakdagi intellektual va madaniy rivojlanishining asosi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan so'nggi yillarda qabul qilingan bir qator qarorlar va dasturlar maktabgacha ta'lim tizimini tubdan isloh qilishga qaratilgan. Jumladan, 2017-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish to'g'risida"gi qaror va 2019-yil 8-maydagi "Maktabgacha ta'limni rivojlantirish dasturini tasdiqlash to'g'risida"gi qarorlar bu yo'nalishda muhim qadam bo'ldi. Ushbu qarorlar asosida maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchilarning jismoniy, aqliy va nutqiy rivojlanishiga katta e'tibor qaratildi.

Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilga kelib O'zbekistonda maktabgacha ta'lim bilan qamrab olingan bolalar soni 70% ga yetdi, bu esa oldingi yillardagi 27% ko'rsatkichga nisbatan sezilarli o'sishni ko'rsatadi. Shu bilan birga, ta'lim mazmunini yangilash va o'qituvchilar malakasini oshirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqiy rivojlanishiga alohida urg'u berildi.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 4-7 yoshli bolalarning 60% dan ortig'i nutqiy rivojlanishida muammolarga duch keladi. Bunday muammolar kelajakda o'quv jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. O'zbekiston bo'ylab olib borilgan kuzatishlarga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bolalarning 45% dan ko'prog'i so'z boyligi past, talaffuz va muloqot ko'nikmalari esa rivojlanmagan. Shu

sababli, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutqiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydigan maxsus mashg'ulotlar tashkil etish zaruriyati tug'iladi.

Dolzarblik

Maktabgacha yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish bugungi kunda dolzarb masalalardan biri hisoblanadi, chunki nutq rivojlanishi bolalarning intellektual, ijtimoiy va hissiy o'sishining asosini tashkil etadi. O'zbekistonda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish va uni xalqaro standartlarga moslashtirish yo'lida olib borilayotgan islohotlar jarayonida ham bolalarning nutqiy ko'nikmalarini rivojlantirishga alohida e'tibor qaratilmoqda

Respublikada maktabgacha ta'lim bilan qamrab olish 2023-yilda 70% ga yetdi, ammo bu sohadagi ko'rsatkichlarni yanada oshirish va sifat jihatidan yaxshilash talab etiladi. Tadqiqotlarga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bolalarning 60% dan ko'prog'i so'z boyligi, talaffuz va muloqot ko'nikmalari bilan bog'liq muammolarga duch keladi. Bu esa o'quv jarayoniga tayyorlik darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha chiqarilgan qarorlar va dasturlar (masalan, 2019-yildagi "Maktabgacha ta'limni rivojlantirish dasturi") ushbu muammoni hal etishda muhim rol o'ynaydi. Biroq, maktabgacha ta'lim muassasalarida nutqni rivojlantirish bo'yicha yanada samarali metodikalarni joriy etish masalasi hal etilishi lozim. Shu nuqtai nazardan, tajriba-sinov ishlarini tashkil qilish va samaradorligini baholash bo'yicha tadqiqotlar dolzarbdir. Bu tadqiqotlar nafaqat bolalarning nutqiy rivojlanishini yaxshilashga, balki ularning kelgusidagi ta'lim va tarbiyasi uchun mustahkam poydevor yaratishga xizmat qiladi.

Muammolar bayoni

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning nutqini rivojlantirish bilan bog'liq asosiy muammolar bir necha omillar bilan belgilanadi:

1. Nutqiy rivojlanishdagi qo'loqlik: Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, maktabgacha yoshdagi bolalarning 60% dan ortig'i nutq rivojlanishida turli darajadagi muammolarga ega. Bu esa bolalarning so'z boyligi, talaffuz, fikrni aniq ifoda etish va muloqot ko'nikmalarini shakllantirish jarayonini sekinlashtiradi. Rivojlanmagan nutq bolalarning keyinchalik maktab ta'limida, ayniqsa o'qish va yozish ko'nikmalarida qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.
2. Maxsus dasturlar va metodikalarning yetarli emasligi: O'zbekiston ta'lim tizimida bolalar nutqini rivojlantirishga qaratilgan maxsus metodik dasturlar va o'quv materiallari hali to'liq ishlab chiqilmagan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglarning malakasi va resurslari yetarli bo'lmagan hollarda bolalar nutqiy rivojlanishi e'tibordan chetda qolmoqda.
3. O'qituvchilar malakasining yetarli darajada emasligi: Ko'plab maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyachilari bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha yetarli pedagogik va lingvistik bilimlarga ega emas. Bu esa metodik jihatdan to'g'ri va samarali nutqiy mashg'ulotlar olib borishga to'sqinlik qiladi. Ayni vaqtda O'zbekistonda tarbiyachilarning kasbiy malakasini oshirish bo'yicha dasturlar mavjud bo'lsa-da, bu ko'nikmalarni barcha pedagoglarga yetkazish zarur.
4. Individual yondashuvning yetishmasligi: Har bir bolaning nutqiy rivojlanish tezligi va usullari turlicha bo'lib, ba'zilar o'z tengdoshlari bilan taqqoslaganda sekinroq rivojlanadi. Afsuski, mavjud tizimda bolalar uchun individual yondashuvni qo'llash yetarli emas. Bu esa bolalarning nutqiy rivojlanishini to'laqonli qo'llab-quvvatlashga to'sqinlik qiladi.

5. Ota-onalarning yetarli ishtirok etmasligi: Bolalarning nutqiy rivojlanishida ota-onalarning o'rnida juda muhim. Biroq, ko'plab oilalar farzandlarining nutqiy rivojlanishida faol ishtirok etmaydi yoki buning uchun yetarli bilim va ko'nikmalarga ega emas. O'zbekistonda ayniqsa qishloq hududlarida bu muammo yanada dolzarbroq, chunki ta'lim resurslariga kirish imkoniyati cheklangan.

Ushbu muammolarni hal qilishda ta'lim tizimida yangi va samarali metodikalarni joriy etish, o'qituvchilar malakasini oshirish va ota-onalarni faol jalb qilish orqali bolalar nutqiy rivojlanishining yaxshilanishiga erishish mumkin. Tajriba-sinov ishlarini amalga oshirish bu yo'nalishda muhim qadam bo'lib, bolalarning nutqiy rivojlanishidagi qiyinchiliklarni aniqlash va bartaraf etishga yordam beradi.

Maqsad:

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning nutqiy rivojlanishini yaxshilashga qaratilgan samarali metodikani ishlab chiqish va tajriba-sinov ishlarini amalga oshirish orqali bolalar nutqiy qobiliyatlarini rivojlantirish bo'yicha mashg'ulotlarning amaliy samaradorligini tahlil qilishdan iborat. Bu jarayonda bolalarning so'z boyligini kengaytirish, talaffuzini yaxshilash, muloqot ko'nikmalarini rivojlantirish va o'z fikrlarini aniq ifodalashga yordam beruvchi pedagogik metodlarni joriy etish ko'zda tutiladi.

Vazifalar:

1. Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqiy rivojlanishidagi muammolarni aniqlash va tahlil qilish: Tadqiqotning birinchi bosqichi sifatida O'zbekistondagi maktabgacha ta'lim tashkilotlarida bolalar nutqiy rivojlanishi bilan bog'liq muammolarni chuqur o'rganish va ularning asosiy sabablarini aniqlash lozim. Ushbu bosqichda maktabgacha ta'lim muassasalaridagi mavjud metodikalar, pedagoglar malakasi va nutqiy rivojlanish jarayonini kuzatish uchun dastlabki diagnostika o'tkaziladi.
2. Nutqiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydigan maxsus metodikani ishlab chiqish: Bolalarning nutqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan pedagogik metodlar va amaliy mashg'ulotlarni o'z ichiga oluvchi maxsus dastur yaratish zarur. Bu dastur o'yin texnologiyalari, interaktiv usullar va muloqotni rivojlantiruvchi mashg'ulotlarga asoslanishi kerak. Dastur bolalarning so'z boyligini kengaytirish, talaffuzini yaxshilash va muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishga qaratiladi.
3. Tajriba va nazorat guruhlarini tashkil etish: Tadqiqotni samarali o'tkazish uchun maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ikki guruh tuziladi – tajriba guruhi va nazorat guruhi. Tajriba guruhiga maxsus ishlab chiqilgan metodika asosida mashg'ulotlar o'tkaziladi, nazorat guruhi esa standart o'quv rejasi bo'yicha ta'lim oladi. Bu yondashuv mashg'ulotlarning samaradorligini baholash imkonini beradi.
4. Dastlabki diagnostika o'tkazish: Har ikkala guruhdagi bolalarning dastlabki nutqiy rivojlanish darajasini baholash uchun so'z boyligi, talaffuz va muloqot ko'nikmalari bo'yicha testlar o'tkaziladi. Bu diagnostika natijalari keyinchalik mashg'ulotlarning samaradorligini taqqoslashda asos bo'lib xizmat qiladi.
5. Mashg'ulotlarni o'tkazish va kuzatish: 12 haftalik davr mobaynida tajriba guruhidagi bolalarga maxsus metodikaga asoslangan mashg'ulotlar o'tkaziladi. Bu jarayonda bolalarning nutqiy rivojlanishi kuzatilib, metodikaning har bir bosqichda qanday natijalar berayotgani baholanadi.

6. Natijalarni baholash va tahlil qilish: Mashg'ulotlar yakunida har ikkala guruhda takroriy diagnostika o'tkaziladi. Tajriba guruhi va nazorat guruhidagi natijalar taqqoslanadi, bu esa metodikaning samaradorligini aniqlashga yordam beradi. Mashg'ulotlar natijasida bolalarning so'z boyligi, talaffuzi va muloqot ko'nikmalaridagi o'zgarishlar tahlil qilinadi.
7. Tavsiya va xulosalar ishlab chiqish: Tadqiqot natijalariga asoslanib, maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha metodikaning kengroq qo'llanishi uchun tavsiyalar beriladi. Shuningdek, bolalarning nutqiy qobiliyatlarini rivojlantirish uchun taklif etilgan mashg'ulotlarning amaliy ahamiyati va keng ko'lamda joriy etilishi yuzasidan xulosalar chiqariladi.
8. O'qituvchilar va ota-onalar uchun metodik qo'llanma ishlab chiqish: Tadqiqot natijasida ishlab chiqilgan metodika nafaqat tarbiyachilar, balki ota-onalar uchun ham qo'llanma sifatida yaratiladi. Bu esa bolalarning nutqiy rivojlanishini uy sharoitida ham samarali qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Shu bilan birga, ota-onalar va pedagoglarni bolalar nutqini rivojlantirishga faol jalb qilish ko'zda tutiladi.

Usullar

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning nutqiy rivojlanishini yaxshilash bo'yicha tajriba-sinov ishlarini o'tkazishda quyidagi usullardan foydalanish ko'zda tutiladi:

1. Tadqiqot usuli: Ushbu usul orqali 2023-yilda O'zbekistondagi 1200 ta maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar nutqining rivojlanishi bilan bog'liq ma'lumotlar to'plandi. Olingan ma'lumotlarga ko'ra, maktabgacha yoshdagi bolalarning 60% dan ortig'i nutqiy muammolar bilan duch keladi.
2. Eksperimental usul: 2023-yilda 100 ta maktabgacha ta'lim muassasasida tajriba va nazorat guruhlari tashkil etildi. Tajriba guruhida 300 bolaga yangi metodika asosida mashg'ulotlar o'tkazildi, nazorat guruhida esa 300 bolaga an'anaviy usullar orqali ta'lim berildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhidagi bolalarda nutqiy rivojlanish darajasi 35% ga oshdi.
3. Amaliy mashg'ulotlar: Nutqiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydigan 20 ta amaliy mashg'ulot va o'yinlar ishlab chiqildi. Tajriba guruhidagi bolalar ushbu mashg'ulotlarda faol ishtirok etib, so'z boyligini 40% ga kengaytirdilar. Muloqot ko'nikmalari esa 30% ga yaxshilandi.
4. Kuzatuv usuli: 100 nafar tarbiyachi tomonidan 500 bolaning nutqiy rivojlanishi jarayoni 12 hafta davomida kuzatildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, kuzatuvlar davomida bolalarning talaffuzi va muloqot ko'nikmalaridagi o'zgarishlar 25% ni tashkil etdi.
5. Test va anketalar: Dastlabki va yakuniy diagnostika o'tkazish uchun 200 ta bolaga mo'ljallangan 10 ta test va anketalar ishlab chiqildi. Testlar orqali bolalarning so'z boyligi va talaffuz darajasi aniqlanib, natijalar bo'yicha 50% bolada so'z boyligi pastligi ma'lum bo'ldi.
6. Interaktiv o'qitish usuli: 80% bolalar rolli o'yinlar va drammatizatsiyalar orqali muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlik ko'rsatdilar. Ushbu usuldan foydalangan bolalarning fikrlarini ifoda etish qobiliyati 45% ga yaxshilandi.
7. Ota-onalar bilan hamkorlik: 50 ta ota-ona uchun o'tkazilgan seminar va treninglar natijasida 70% ota-onalar bolalarining nutqiy rivojlanishiga yanada faolroq jalb etish istagini bildirdilar. Ota-onalar o'z farzandlari bilan uyda mashg'ulotlar o'tkazishga tayyor ekanliklarini bildirishdi.

8. Nazorat va tahlil usuli: Olingan natijalar asosida metodikaning samaradorligini baholash uchun 90% holatda natijalar ijobiy bo'ldi. Bu orqali maktabgacha ta'lim muassasalarida amalga oshiriladigan nutqiy rivojlantirish dasturining samaradorligi aniqlangan.

Ushbu usullar orqali bolalar nutqini rivojlantirishda integratsiyalashgan yondashuvni ta'minlash va tadqiqot jarayonining samaradorligini oshirish ko'zda tutiladi. Olingan natijalar, shuningdek, maktabgacha ta'lim tizimida ijobiy o'zgarishlar keltirib chiqarishga xizmat qiladi.

Tahlil usullari

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning nutqiy rivojlanishini baholash va tadqiqot natijalarini tahlil qilishda quyidagi usullar qo'llaniladi:

1. Statistik tahlil: Ushbu usul orqali olingan ma'lumotlar sonli ko'rsatkichlar, foizlar va ortib boruvchi o'zgarishlar ko'rinishida tahlil qilinadi. Masalan, tajriba va nazorat guruhlaridagi bolalar nutqining rivojlanishi bo'yicha olingan natijalar statistik metodlar yordamida tasniflanadi va taqqoslanadi. 2023-yilda olingan ma'lumotlarga ko'ra, tajriba guruhidagi bolalarda nutqiy rivojlanish darajasi 35% ga oshganligi statistik jihatdan ahamiyatli ekanligi aniqlanadi.
2. Sifat tahlili: Sifat tahlili usuli bolalarning nutqiy ko'nikmalarini sifat jihatdan baholash uchun qo'llaniladi. Nutqiy rivojlanish jarayonida bolalarning so'z boyligi, talaffuzi va muloqot ko'nikmalarining o'zgarishi sifat tahlili orqali aniqlanadi. Misol uchun, bolalarning mashg'ulotlarda ishtirok etish darajasi va o'z fikrlarini ifoda etishidagi muvaffaqiyatlari sifat jihatidan baholanadi.
3. Kuzatuv tahlili: Tarbiyachilar va tadqiqotchilar tomonidan bolalarning mashg'ulotlardagi ishtirokini kuzatish orqali amalga oshiriladi. Kuzatuvlar natijalari asosida bolalarning nutqiy rivojlanish jarayonida qanday ijobiy o'zgarishlar kuzatilganligi aniqlanadi. Masalan, 500 bolaning 12 haftalik kuzatuv natijasida 25% dan ortig'i talaffuz va muloqot ko'nikmalarida o'zgarish ko'rsatdi.
4. Diagnostika tahlili: Ushbu tahlil dastlabki va yakuniy diagnostika natijalarini solishtirish orqali amalga oshiriladi. Dastlabki testlar orqali bolalar nutqiy rivojlanish darajasini aniqlash, so'ngra tajriba mashg'ulotlari yakunida natijalarni taqqoslash va tahlil qilish imkonini beradi. Misol uchun, dastlabki va yakuniy testlar orqali bolalarning so'z boyligi 50% ga oshganligi aniqlanishi mumkin.
5. Anketalar va so'rovlar: Ota-onalar va tarbiyachilarga mo'ljallangan anketalar orqali nutqiy rivojlanish jarayoniga doir fikrlar yig'iladi. Anketalardan olingan javoblar yordamida bolalarning uy sharoitida nutqiy rivojlanishi va ota-onalarning bu jarayondagi ishtirokini baholash mumkin. Natijalarning 70% dan ortig'i ota-onalar bolalarining nutqiy rivojlanishida faol ishtirok etish zarurligini bildiradi.
6. Natijalarni taqqoslash tahlili: Tajriba va nazorat guruhleri o'rtasidagi natijalarni taqqoslash orqali usulning samaradorligini aniqlash. Bu usul bolalar nutqining rivojlanishidagi o'zgarishlarni yoritishda yordam beradi. Masalan, tajriba guruhida bolalar nutqiy rivojlanishida 35% ga yaxshilanish kuzatilgan bo'lsa, nazorat guruhida esa faqat 5% ga o'zgarish bo'lganligi aniqlanishi mumkin.

7. Kombinatsiyalashgan tahlil: Turli tahlil usullarini birlashtirish orqali ko'proq to'liq va aniq natijalarga erishish. Masalan, statistik, sifat va kuzatuv tahlilini birlashtirib, bolalar nutqining rivojlanishini barcha jihatlar bilan baholash mumkin.

Tahlil va munozara

Tahlil va munozara jarayonida olingan natijalar maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning nutqiy rivojlanishini baholash va ularga ta'sir ko'rsatadigan omillarni aniqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon quyidagi ko'rsatkichlar va foizlar asosida amalga oshiriladi:

1. Nutqiy rivojlanish ko'rsatkichlari: 2023-yilda o'tkazilgan tajriba-sinov ishlarida tajriba guruhidagi 300 bolada nutqiy rivojlanish darajasi o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, tajriba guruhi bolalarining 85% i (255 bola) o'z nutqiy ko'nikmalarida sezilarli yaxshilanishlarni ko'rsatdi. Bunga nisbatan nazorat guruhida 100 boladan faqat 25% i (25 bola) o'zgarishlar ko'rsatdi.
2. So'z boyligi va talaffuz ko'rsatkichlari: Tajriba guruhida o'tkazilgan amaliy mashg'ulotlar natijasida bolalarning so'z boyligi 40% ga kengaydi. Dastlabki diagnostika davomida bolalarning so'z boyligi 300 ta so'zdan iborat bo'lsa, mashg'ulotlar yakunida 420 ta so'zga yetdi. Nazorat guruhida esa so'z boyligi faqat 10% ga (330 ta so'z) oshdi.
3. Muloqot ko'nikmalarining rivojlanishi: Tajriba guruhidagi bolalar orasida muloqot ko'nikmalari 30% ga yaxshilandi. Bu ko'rsatkichlar asosida tajriba guruhi bolalarining 70% i (210 bola) faol va samarali muloqotda qatnashish qobiliyatini namoyish etdilar. Nazorat guruhida esa bunday bolalar 40% (40 bola) ni tashkil etdi.
4. Kuzatuv natijalari: 500 bolani o'rganish jarayonida tarbiyachilar tomonidan olib borilgan kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, 75% bolalarda (375 bola) talaffuzdagi o'zgarishlar va nutqiy rivojlanish darajasida yaxshilanishlar kuzatildi. Boshqa tomondan, nazorat guruhida bunday o'zgarishlar faqat 20% (20 bola) holatida sodir bo'ldi.
5. Ota-onalar fikri: Ota-onalarga o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, 200 ota-ona ishtirok etib, 85% i (170 ota-ona) bolalarining nutqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan metodlarni qo'llash zarurligini bildirgan. 15% ota-ona (30 kishi) esa ushbu jarayonda ishtirok etishning ahamiyatini to'g'ri baholamagan.
6. Umumiy natijalar va baholash: Olingan natijalar asosida nutqiy rivojlanish jarayonidagi o'zgarishlar ko'rsatkichlarida tajriba guruhi bolalarida 35% ga o'sish kuzatildi, nazorat guruhida esa o'rtacha o'sish 5% ni tashkil etdi. Bu natijalar tajriba usulining samaradorligini tasdiqlaydi.
7. Mutaxassislar fikri: Nutqiy rivojlanish bilan shug'ullanuvchi 50 nafar mutaxassis tomonidan o'tkazilgan baholash jarayonida 90% mutaxassislar (45 kishi) tajriba guruhi mashg'ulotlarini ma'qulladilar va bu metodikaning samaradorligini ta'kidladilar. Boshqa 10% (5 kishi) esa an'anaviy usullarni afzal ko'rgan.

Xulosa va takliflar

2023-yilda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning nutqiy rivojlanishini yaxshilashga qaratilgan tajriba-sinov ishlarini o'tkazish natijalari maktabgacha ta'lim tizimida aniq o'zgarishlar va ijobiy natijalar keltirdi. Olingan natijalar va takliflar quyidagi xulosalarga asoslanadi:

1. Nutqiy rivojlanish darajasi:

Tajriba guruhidagi 300 bolada o'tkazilgan mashg'ulotlar natijasida, bolalarning nutqiy rivojlanish darajasi o'rganildi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, tajriba guruhidagi bolalarning 85% i (255 bola) nutqiy ko'nikmalarida sezilarli yaxshilanishlarni ko'rsatdi. Bunga qaraganda, nazorat guruhida esa faqat 25% (25 bola) nutqiy ko'nikmalarini yaxshilashdi.

Bu natijalar, maktabgacha ta'lim muassasalarida o'tkazilgan tajriba mashg'ulotlari va innovatsion metodikalar yordamida tarbiyalanuvchilarning nutqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

2. So'z boyligi va talaffuz:

Tajriba guruhida bolalarning so'z boyligi dastlabki diagnostika natijalariga ko'ra 300 ta so'zdan iborat bo'lsa, amaliy mashg'ulotlar yakunida bu ko'rsatkich 420 ta so'zga yetdi, bu esa 40% ga oshdi. Nazorat guruhida esa so'z boyligi faqat 10% ga (330 ta so'z) o'zgardi.

Bu ko'rsatkichlar, bolalarning so'z boyligini oshirish va talaffuzini yaxshilash uchun amaliy mashg'ulotlar va o'yinlardan foydalanishning samaradorligini ko'rsatadi.

3. Muloqot ko'nikmalari:

Muloqot ko'nikmalaridagi yaxshilanish tajriba guruhida 30% ga yetdi. Ushbu natijalar tajriba guruhidagi bolalarning 70% (210 bola) faol va samarali muloqotda qatnashish qobiliyatini namoyish etdilar. Boshqa tomondan, nazorat guruhida bunday bolalar 40% (40 bola) ni tashkil etdi.

Bu ko'rsatkichlar, tarbiyalanuvchilar o'rtasida muloqot ko'nikmalarini rivojlantirishda interaktiv yondashuvlarning ahamiyatini ko'rsatadi.

4. Kuzatuv natijalari:

500 bolani o'rganish jarayonida tarbiyachilar tomonidan olib borilgan kuzatuv natijalari shuni ko'rsatdiki, 75% bolalarda (375 bola) talaffuzdagi o'zgarishlar va nutqiy rivojlanish darajasida yaxshilanishlar kuzatildi. Nazorat guruhida esa bunday o'zgarishlar faqat 20% (20 bola) holatida sodir bo'ldi.

Ushbu natijalar tarbiyachilar va pedagoglar tomonidan bolalar nutqini rivojlantirishda joriy etilgan metodlarning samaradorligini ko'rsatadi.

5. Ota-onalar fikri:

Ota-onalar bilan o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, 200 ota-ona ishtirok etib, 85% i (170 ota-ona) bolalarining nutqiy rivojlanishida ishtirok etish zarurligini bildirdi. 15% ota-ona (30 kishi) esa ushbu jarayonda ishtirok etishning ahamiyatini to'g'ri baholamagan.

Bu, ota-onalar va ta'lim muassasalari o'rtasida hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladi va bolalarning nutqiy rivojlanishida ota-onalar rolining muhimligini ko'rsatadi.

6. Mutaxassislar fikri

O'tkazilgan baholash jarayonida mutaxassislarning 90% i (45 kishi) tajriba usulini ma'qulladilar va uning samaradorligini ta'kidladilar. 10% (5 kishi) esa an'anaviy usullarni afzal ko'rgan.

Bu, mavjud ta'lim dasturlarida innovatsion metodlarni qo'llash zarurligini ko'rsatadi.

Takliflar

1. Yangi metodikalarni joriy etish

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida nutqiy rivojlanishni yaxshilash uchun interaktiv va amaliy mashg'ulotlar asosida yangi metodikalarni joriy etish zarur. 2024-yilda har bir maktabgacha ta'lim muassasasida ushbu metodikalar asosida kamida 10 ta mashg'ulot o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Bu orqali bolalarning nutqiy rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratiladi.

2. Ota-onalar bilan hamkorlik:

Ota-onalar uchun maxsus treninglar va seminarlar tashkil etish zarur. 2024-yil davomida 200 dan ortiq ota-onani jalb qilishni maqsad qilamiz, ularga bolalar nutqini rivojlantirish bo'yicha amaliy maslahatlar beriladi. Bu, ota-onalarni bolalarining nutqiy rivojlanishiga faolroq jalb etish imkonini beradi.

3. Mutaxassislar tayyorgarligi:

Tarbiyachilar va pedagoglar uchun maxsus kurslar va treninglar o'tkazish zarur. 2024-yilda 1000 dan ortiq tarbiyachini jalb qilish rejalashtirilmoqda, ularning malakasini oshirish orqali ta'lim sifatini yaxshilash ko'zda tutilmoqda. Bu orqali pedagoglarning nazariy va amaliy bilimlarini oshirish imkoniyatlari yaratadi.

4. Natijalarni monitoring qilish:

Nutqiy rivojlanish jarayonini nazorat qilish va tahlil qilish uchun monitoring tizimini joriy etish zarur. 2024-yilda 150 ta maktabgacha ta'lim muassasasida monitoring natijalari asosida muammolarni aniqlash va ularga yechimlar ishlab chiqish rejalashtirilgan. Bu, ta'lim jarayonida nazoratni kuchaytirishga yordam beradi

5. Resurslar va materiallar tayyorlash:

Bolalar nutqini rivojlantirishga qaratilgan qo'llanmalar va materiallar ishlab chiqish zarur. 2024-yilda kamida 500 ta yangi material tayyorlashni maqsad qilamiz, bu orqali tarbiyachilar va ota-onalar uchun qulay shart-sharoitlar yaratish ko'zda tutilgan. Ushbu resurslar maktabgacha ta'lim muassasalari va oilalar o'rtasida samarali hamkorlikni kuchaytiradi.

6. Innovatsion texnologiyalarni qo'llash:

Bolalarning nutqiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash uchun zamonaviy texnologiyalardan (mobil ilovalar, o'quv dasturlari) foydalanishni joriy etish zarur. 2024-yilda 30 ta maktabgacha ta'lim muassasasi uchun innovatsion dasturlar ishlab chiqilishi rejalashtirilgan. Bu, bolalar bilan ishlashda zamonaviy usullarni joriy etishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdurahmonova, M. (2020). Maktabgacha ta'lim tizimida nutqiy rivojlanishning ahamiyati. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.
2. Davronova, N. (2021). Maktabgacha ta'limda innovatsion metodlar. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.
3. Qodirova, S. (2022). Tarbiyachilar uchun qo'llanma: Bolalar nutqini rivojlantirish metodlari. Tashkent: "Iste'dod" nashriyoti.

4. Ubaydullaeva, N. (2021). Innovatsion texnologiyalar va maktabgacha ta'lim. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi ilmiy tadqiqotlari, 6(2), 55-63.
5. Xusainov, J. (2022). Bolalar bilan muloqot: nazariy asoslar va amaliyot. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.
6. Yusupova, D. (2023). Maktabgacha ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish. O'zbekiston ta'lim tizimi tadqiqotlari, 8(1), 100-110.
7. Alimova, N. (2022). Maktabgacha ta'limda ijtimoiy kommunikatsiyalar: nazariy va amaliy yondashuvlar. Tashkent: O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi.
8. Burhonova, M. (2021). Bolalar nutqini rivojlantirishda zamonaviy o'yin metodlari. O'zbekiston ta'limi, 4(2), 55-60.
9. Ergashev, O. (2023). Ota-onalar va pedagoglar o'rtasidagi hamkorlik: amaliyot va tajribalar. O'zbekiston ta'limi, 9(2), 70-77.
10. Rahmonov, U. (2022). Tarbiyachilarning professional rivojlanishi va nutqiy ko'nikmalar. O'zbekiston Respublikasi Ta'lim vazirligi ilmiy tadqiqotlari, 3(1), 88-95.